

УДК 477

Островський Сергій Олександрович –
старший викладач кафедри державної безпеки інституту Національної гвардії України
кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри тактики та тактико-спеціальний підготовки
Факультету службово-бойової діяльності
Київського інституту Національної гвардії України
ORCID:0000-0001-9520-4732

Serhii O. Ostrovskiy –
Senior Lecturer of the Department of the State Security
Institute of the National Guard of Ukraine
Candidate of juridical sciences, associate professor,
Associate Professor of the Department of Tactics and Tactical Special Training
of the Faculty of Service and Combat Activities,
Kyiv Institute of the National Guard of Ukraine
(19 Zhytomyrske Shosse, Kyiv, Ukraine)

Коба Марія Миколаївна –
доктор філософії в галузі права, доцент,
старший викладач кафедри правового забезпечення діяльності
НГУ інституту Національної гвардії України
koba08011988@gmail.com
ORSID 0000-0001-9407-2838

Mariia M. Koba –
PhD in Law, associate professor,
Senior Lecturer of the Department of Legal Support of the National Guard of Ukraine,
Institute of the National Guard of Ukraine
(19 Zhytomyrske Shosse, Kyiv, Ukraine)

Правовий захист і соціальні гарантії українських військовополонених: теоретичні та практичні аспекти

В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України проблема правового статусу та соціальних гарантій українських військовополонених набуває особливої гостроти. Українські військовослужбовці, що потрапляють у полон, потребують надійного правового захисту, який гарантується міжнародним гуманітарним правом та національним законодавством. У світлі постійних бойових дій та агресивних дій супротивника забезпечення цих прав стикається з численними викликами та перешкодами.

Однією з основних міжнародних гарантій є дотримання прав військовополонених відповідно до норм Женевських конвенцій та додаткових протоколів до них. Ці документи встановлюють базові стандарти поведінки з військовополоненими, зокрема забезпечення гуманності, поваги до їхньої гідності, належних умов утримання та медичної допомоги. Однак на практиці, під час агресії Російської Федерації, ці стандарти часто порушуються, що вимагає рішучої реакції з боку як національних, так і міжнародних правозахисних інституцій.

Не менш важливим аспектом є забезпечення соціальних гарантій для військовослужбовців, що повертаються з полону. Відновлення їхніх прав, реабілітація та адаптація до мирного життя є комплексним процесом, що потребує злагодженої роботи різних державних структур та громадських організацій. Забезпечення соціального захисту, медичної та психологічної підтримки, а також

створення умов для успішної реінтеграції в суспільство є обов'язковими умовами для повернення військовополонених до нормального життя.

Таким чином, забезпечення прав та гарантій українських військовополонених в умовах російської агресії є багатогранним завданням. Воно включає як правовий захист на міжнародному та національному рівнях, так і комплекс соціальних заходів, спрямованих на підтримку та реабілітацію постраждалих. Це вимагає детального аналізу існуючого законодавства, вивчення міжнародного досвіду та розробки ефективних механізмів реалізації правових та соціальних гарантій для українських військовополонених. Особливу увагу слід приділити співпраці з міжнародними організаціями, правозахисними інституціями та залученню громадянського суспільства до вирішення цього важливого питання. Реалізація цих завдань сприятиме не лише зміцненню правової системи України, але й підтримці морального духу військовослужбовців, що захищають незалежність та територіальну цілісність країни.

Ключові слова: права військовополонених, соціальні гарантії, збройна агресія, українські військовослужбовці, міжнародне гуманітарне право, реабілітація, адаптація, правовий захист, національне законодавство.

S.O. Ostrovskyi, M.M. Koba Legal Protection and Social Guarantees of Ukrainian Prisoners of War: Theoretical and Practical Aspects

In the context of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, the issue of the legal status and social guarantees of Ukrainian prisoners of war is of particular urgency. Ukrainian servicemen who fall into captivity require reliable legal protection, which is guaranteed by international humanitarian law and national legislation. In light of the ongoing hostilities and aggressive actions of the adversary, ensuring these rights faces numerous challenges and obstacles.

One of the main international guarantees is the observance of the rights of prisoners of war in accordance with the norms of the Geneva Conventions and their Additional Protocols. These documents establish basic standards for the treatment of prisoners of war, including ensuring humanity, respect for their dignity, proper conditions of detention, and medical care. However, in practice, during the aggression of the Russian Federation, these standards are often violated, requiring a decisive response from both national and international human rights institutions.

Equally important is the provision of social guarantees for servicemen returning from captivity. Restoring their rights, rehabilitation, and adaptation to peaceful life is a complex process that requires coordinated work from various state structures and public organizations. Ensuring social protection, medical and psychological support, as well as creating conditions for successful reintegration into society, are essential for the return of prisoners of war to normal life.

Thus, ensuring the rights and guarantees of Ukrainian prisoners of war in the context of Russian aggression is a multifaceted task. It includes both legal protection at the international and national levels and a set of social measures aimed at supporting and rehabilitating those affected. This requires a detailed analysis of existing legislation, studying international experience, and developing effective mechanisms for implementing legal and social guarantees for Ukrainian prisoners of war. Special attention should be paid to cooperation with international organizations, human rights institutions, and involving civil society in addressing this important issue. The implementation of these tasks will contribute not only to strengthening Ukraine's legal system but also to supporting the morale of servicemen defending the independence and territorial integrity of the country.

Keywords: rights of prisoners of war, social guarantees, armed aggression, Ukrainian servicemen, international humanitarian law, rehabilitation, adaptation, legal protection, national legislation.

Постановка проблеми. В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України виникають значні проблеми з дотриманням прав українських військовополонених, що часто порушуються супротивником. Необхідність ефективного

правового та соціального захисту військовополонених вимагає вдосконалення національного законодавства та підвищення рівня міжнародного співробітництва. Відсутність належних механізмів реабілітації та адаптації військовополонених, що повертаються

з полону, створює додаткові виклики для їхньої успішної реінтеграції в суспільство.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальні аспекти статусу військовополонених вивчали багато дослідників, серед яких можна відзначити В.В. Альошина, І.Л. Арцибасова, С.Л. Єгорова, А.Г. Григор'єва, В.І. Лісовського, Ф.І. Кожевникова, Л.Д. Тимченка, А.І. Полторака, Л.І. Савинського, Г.М. Мелкова, О.І. Тиунова, В.М. Репецького, М.В. Грушка тощо.

Метою статті є аналіз та оцінка існуючих правових та соціальних гарантій для українських військовополонених в умовах збройної агресії Російської Федерації, а також розробка рекомендацій щодо вдосконалення механізмів їхньої реалізації та забезпечення ефективної реабілітації та адаптації військовослужбовців після повернення з полону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Правовий статус військовополоненого визначено Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року[1], яку було ратифіковано Указом Президії Верховної Ради УРСР від 3 липня 1954 року[2], а для України Конвенція набула чинності 3 січня 1955 року. Конвенція регламентує основні положення щодо прав та обов'язків військовополонених, а також визначає стандарти їх утримання та поводження з ними. Важливо зазначити, що положення Конвенції застосовуються не лише в мирний час, а й в умовах оголошеної війни чи будь-якого іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома чи більше Високими Договірними Сторонами, навіть якщо стан війни не визнаний однією з них, а також у випадках часткової або повної окупації території Високої Договірної Сторони, навіть якщо цій окупації не чиниться жодний збройний опір.

В українському законодавстві визначення поняття військовополонених надано в Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 23 березня 2017 року № 164[3]. Конвенція та Інструкція надають наступне визначення поняття «військовополонені» – це особи, які потрапили в полон до супротивника й належать до однієї з таких категорій:

особовий склад збройних сил сторони конфлікту, а також члени ополчення або добровольчих загонів, які є частиною цих збройних сил;

члени інших ополчень та добровольчих загонів, зокрема члени організованих рухів опору, які належать до однієї зі сторін конфлікту й діють на своїй території або за її межами, навіть якщо цю територію окуповано, за умови, що ці ополчення або добровольчі загони, зокрема організовані рухи опору, відповідають таким умовам:

ними командує особа, яка відповідає за своїх підлеглих;

вони мають постійний відмітний знак, добре розпізнаваний на відстані;

вони носять зброю відкрито;

вони здійснюють свої операції згідно із законами та звичаями війни;

члени особового складу регулярних збройних сил, які заявляють про свою відданість урядові або владі, що не визнані державою, яка їх затримує;

особи, які супроводжують збройні сили, але фактично не входять до їхнього складу, наприклад, цивільні особи з екіпажів військових літаків, військові кореспонденти, постачальники, особовий склад робочих підрозділів або служб побутового обслуговування збройних сил, за умови, що вони отримали на це дозвіл тих збройних сил, які вони супроводжують, для чого останні видають їм посвідчення особи за зразком, наведеним у додатку;

члени екіпажів суден торговельного флоту, зокрема капітани, лоцмани та юнги, а також екіпажі цивільних повітряних суден сторін конфлікту, які не користуються більш сприятливим режимом згідно з будь-якими іншими положеннями міжнародного права;

жителі неокупованої території, які під час наближення ворога озброюються, щоб чинити опір силам загарбника, не маючи часу сформуватися в регулярні війська, за умови, що вони носять зброю відкрито й дотримуються законів і звичаїв війни[3].

Зазначені особи вважаються військовополоненими з моменту, коли вони підпадають під владу супротивника, до їхнього остаточного звільнення та репатріації. Якщо з'являється сумнів, чи належать особи, які брали участь у воєнних діях і потрапили до рук

супротивника, до військовополонених, такі особи користуються захистом Конвенції доти, доки їхній статус не буде визначений компетентним трибуналом.

Остаточний порядок утримання та юридичний статус військовополонених було закріплено постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 року «Про затвердження порядку утримання військовополонених» [4]. Цей документ підтверджує дотримання Україною норм міжнародного гуманітарного права, посилаючись на Женевську конвенцію «Про поводження з військовополоненими» та додатковий протокол від 8 червня 1977 року.

Порядок визначає загальні вимоги щодо утримання військовополонених відповідно до міжнародного права з моменту введення воєнного стану, охоплюючи періоди воєнного часу та часткової відбудови після закінчення бойових дій.

У цьому Порядку визначені ключові терміни, такі як «дільниця для тримання військовополонених», «медична документація», «полон», «репатріація», та «табір для тримання військовополонених». Зокрема, дільниці для тримання військовополонених представляють собою ізольовані приміщення у виправних колоніях різного рівня безпеки, а також у слідчих ізоляторах, призначені для тимчасового перебування військовополонених. Медична документація включає електронні або паперові записи про стан здоров'я військовополоненого, надану медичну допомогу та її результати[4].

Порядок наголошує на обов'язку гуманного поводження з військовополоненими, забороняючи будь-яке насильство, жорстоке поводження, катування та інші форми принизливого ставлення. Також передбачено, що військовополонені зберігають свою цивільну правоздатність і мають право на медичну допомогу. Держава відповідає за дотримання прав військовополонених, які перебувають під її владою, а не під владою окремих осіб чи військових частин.

Крім того, військовополонені можуть звертатися з клопотаннями, заявами та скаргами до адміністрації табору, Міністерства юстиції або держави-покровительки щодо умов їх утримання. Адміністрація табору зобов'язана

надсилати ці звернення до відповідних органів у встановлені строки.

Треба зазначити, що Порядок регламентує порядок утримання полонених, що знаходяться на українській території та забезпечує дотримання міжнародних норм гуманітарного права та встановлює чіткі правила щодо утримання, поводження та прав військовополонених на території України. Ним визначено основні вимоги щодо поводження з військовополоненими, такі як заборона на вбивства, завдання каліцтв, жорстоке поводження й тортури, а також на засудження і застосування покарання без попереднього судового рішення. Військовополонені повинні повідомити лише такі відомості: прізвище, ім'я, звання, дату народження та особистий номер. Вони мають бути евакуйовані у табори, що розташовані на достатній відстані від зони бойових дій. Умови перебування в цих таборах повинні бути не менш сприятливими, ніж умови, якими користуються війська, що утримують їх у полоні. Військовополонені мають право на повагу до їхньої особистості і честі, зберігають свою цивільну правоздатність, якою користувалися під час захоплення у полон, а також повинні бути забезпечені необхідним одягом, медичною допомогою, питною водою та їжею у достатній кількості.

Перебування у полоні завершується після закінчення воєнних дій, коли військовополонені підлягають репатріації. Утримання у полоні може завершитися раніше для важкопоранених та важкохворих військовополонених, яких повинні відправити на батьківщину або госпіталізувати у нейтральних країнах.

Відповідальність за військовополонених несе держава, що їх захопила, забезпечуючи захист від фізичного насильства або залякування. Військовополонені зберігають правосуб'єктність і можуть передавати юридичні документи через відповідні установи, такі як Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Для нагляду за дотриманням прав полонених може бути призначена держава-покровителька або відповідні функції можуть виконуватися Міжнародним Комітетом Червоного Хреста. Полонені підпорядковані законам держави, що їх полонила, і після припинення військових дій підлягають репатріації.

Крім того, спеціальними органами, що здійснюють повноваження у сфері виконання міжнародно-правових зобов'язань України з питань поводження з військовополоненими, є Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Національне інформаційне бюро. Безпосередньо утримання військовополонених забезпечує Державна кримінально-виконавча служба під керівництвом Міністерства юстиції України. Міністерство юстиції України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань утримання військовополонених.

Щодо українських військовополонених, які перебувають у полоні російських загарбників, Україна вимагає дотримання Женевської конвенції та інших міжнародних норм, зокрема щодо гуманне поводження, медичну допомогу та права на репатріацію. 26 січня 2022 року Верховною Радою України було прийнято Закон України № 2010-IX «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» (редакція від 20 серпня 2023)[5]. Цей Закон визначив основи соціального і правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також членів їхніх сімей. Закон спрямований на захист як військовополонених (у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які проходили військову службу), так і цивільних осіб, захоплених у заручники у зв'язку зі здійсненням діяльності, спрямованої на вираження поглядів, цінностей, позицій щодо захисту державного суверенітету України, або позбавлених особистої свободи для подальшого примушування органів влади, інших фізичних чи юридичних осіб вчинити певні дії в обмін на звільнення утримуваної особи. Треба зауважити, що за загальними даними, станом на сьогодні, загальна кількість обмінів військовополоненими та звільнених осіб з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року становить 51,283 осіб. Це включає як військових, так і цивільних осіб, яких було повернено в результаті численних обмінів між Україною та Росією[6].

Відповідно до частини 6 статті 9 зазначеного Закону, за військовослужбовцями/військовослужбовицями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати: посадовий оклад за останнім місцем служби, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру, та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Сім'ям зазначених військовослужбовців/військовослужбовиць щомісячно виплачується грошове забезпечення, включаючи додаткові та інші види грошового забезпечення, у порядку та в розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Ці положення не поширюються на військовослужбовців/військовослужбовиць, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини або дезертирували зі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Грошове забезпечення виплачується членам сімей військовослужбовців/військовослужбовиць: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності – повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства – незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі й не мають дітей. Виплата грошового забезпечення здійснюється до повного з'ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або в заручники, інтернування військовослужбовців або їх звільнення, або визнання їх у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

У разі індексації грошового забезпечення військовослужбовців/військовослужбовиць ЗСУ,

інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, грошове забезпечення членам сімей військовослужбовців/військовослужбовиць, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, виплачується з урахуванням такої індексації з дня прийняття рішення про проведення такої індексації.

Відповідно до частини 2 статті 11 Закону, члени сімей військовослужбовців/військовослужбовиць та осіб, звільнених у запас або у відставку, а також військовослужбовців/військовослужбовиць, які загинули (померли), пропали безвісти, стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або постраждали у полоні під час бойових дій чи під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, якщо ці особи прослужили у ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних органах не менш як 20 календарних років, мають право на медичне обслуговування у закладах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 [7] (із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 400 від 01 квітня 2022[8]) визначає, що відповідно до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100000 гривень, включаються особи, які: захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон) або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (у разі, коли зазначені події сталися як до введення воєнного стану, так і після його введення).

Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що сьогодні існує кілька нагальних питань щодо захисту українських військовополонених, які потребують негайного вирішення. Перш за все, систематичне недотримання Росією норм міжнародного гуманітарного права щодо українських військовополонених є серйозною проблемою. Зокрема, йдеться про жорстоке поводження, застосування тортур, відмову в наданні медичної допомоги та порушення права на справедливий суд. Вирішити дану проблему, на нашу думку,

можливо через посилення міжнародного тиску на Росію з боку ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, а також підготовку та подання доказів порушень до міжнародних судів для притягнення до відповідальності винних осіб.

Другою значущою проблемою є затримки у проведенні обмінів військовополоненими та непрозорість цих процесів. Це викликає занепокоєння у родин військовополонених та громадськості. Спробувати вирішити дане питання можливо через встановлення чітких та прозорих процедур обміну полоненими з відповідними гарантіями для обох сторін, а також залучення міжнародних посередників для полегшення переговорного процесу та забезпечення прозорості.

Третьою значущою проблемою є відсутність належної підтримки та реабілітації для військовополонених після їхнього повернення. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей», після повернення з полону військовослужбовець чи військовослужбовиця проходить обстеження і реабілітацію. Отримавши висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) про придатність, військовослужбовці повинні повернутися до своєї військової частини. За законом перебування у полоні не дає військовим права звільнитися зі служби. Також, відповідно до пункту 17 розділу XIII «Інструкції з організації обліку особового складу» в системі Міністерства оборони України, всі військовослужбовці, звільнені з полону, направляються до резервних військових частин. Це положення є проблематичним, оскільки українське законодавство не враховує морально-психологічний стан звільнених із полону осіб та їхню спроможність надалі виконувати службові обов'язки. Дану проблему потрібно, на нашу думку, вирішувати шляхом впровадження комплексних програм реабілітації та підтримки військовополонених, забезпечення доступу до медичної та психологічної допомоги, соціальних пільг та підтримки для адаптації до цивільного життя. Окрім цього, необхідно змінити норми українського законодавства, щоб забезпечити більш гнучкий підхід до повернення військових

на службу після полону, враховуючи їхній стан та бажання продовжувати службу.

Загалом, вирішення цих проблем вимагає комплексного підходу, включаючи міжнародне співробітництво, правову підтримку та надання

належної допомоги військовополоненим і їхнім родинам.

Список використаних джерел:

1. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153?find=1&text#Text.
2. Про ратифікацію Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв війни: указ Президії Верховної Ради УРСР від 3 липня 1954 року. *Відомості Верховної Ради*. 1954. N 5. Ст. 114
3. Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України: наказ Міністерства оборони України від 23 березня 2017 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17#Text>.
4. Про затвердження порядку утримання військовополонених: постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2022-%D0%BF#Text>.
5. Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей (редакція від 20 серпня 2023): Закон України від 26 січня 2022 року № 2010-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2023. № 14. Ст.32.
6. Полонені в російсько-українській війні (з 2014). URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki>.
7. Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану: постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF#Text>.
8. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168: постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 400. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400-2022-%D0%BF#Text>.

References:

1. Zhenevska konventsiiia pro povodzhennia z viiskovopolonenyi vid 12 serpnia 1949 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153?find=1&text#Text.
2. Pro ratyfikatsiiu Zhenevskykh konventsii vid 12 serpnia 1949 roku pro zakhyst zhertv viiny: ukaz Prezydii Verkhovnoi Rady URSR vid 3 lypnia 1954 roku. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*. 1954. N 5. St. 114
3. Pro zatverdzhennia Instruktсии pro poriadok vykonannia norm mizhnarodnoho humanitarnoho prava u Zbroinykh Sylakh Ukrainy: nakaz Ministerstva obrony Ukrainy vid 23 bereznia 2017 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17#Text>.
4. Pro zatverdzhennia poriadku utrymannia viiskovopolonenykh: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 kvitnia 2022 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2022-%D0%BF#Text>.
5. Pro sotsialnyi i pravovyi zakhyst osib, stosovno yakykh vstanovleno fakt pozbavlennia osobystoi svobody vnaslidok zbroinoi ahresii proty Ukrainy, ta chleniv yikhnikh simei (redaktsiia vid 20 serpnia 2023): Zakon Ukrainy vid 26 sichnia 2022 roku № 2010-IX. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2023. № 14. St.32.
6. Poloneni v rosiisko-ukrainskii viini (z 2014). URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki>.
7. Pytannia deiakykh vyplat viiskovosluzhbovtsiam, osobam riadovoho i nachalnytskoho skladu, politseiskym ta yikh sim'iam pid chas dii voiennoho stanu: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 liutoho 2022 r. № 168. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF#Text>.
8. Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 liutoho 2022 r. № 168: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 kvitnia 2022 r. № 400. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400-2022-%D0%BF#Text>.